

بررسی و نقد دیدگاه فلسفی ماتیا س گوتمن در مورد نقش ساختار و کار در بازسازی فرگشتی - مدل بندپایان

حسین بارانی بیرانوند^۱، علی حقی^۲

۱- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

۲- گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه

ارتباط نظاممند ریخت‌شناسی ساختی برای اهداف تبیینی نظریه تکاملی بر کسی پوشیده نیست. ریخت‌شناسی ساختی و کارکردی در موارد متعددی به عنوان ابزارهایی برای بازسازی خطوط گذار تکاملی شناخته شده‌اند. در طی دو دهه گذشته برخی از بازسازی‌های طرح‌های کالبدشناختی مختلف تکمیل شده‌اند که از روش‌های کارکردی در کنار تحلیل ساختی بهره گرفته‌اند. با وجود این واقعیت که همه این بازسازی‌ها دیدگاه‌های جالب توجهی را در ارتباط تکاملی شاخه مربوط به خود مانند طنابداران و مهره‌داران یا کرم‌های حلقوی و پوگونوفورا به ارمغان آورده‌اند، نه روش‌های توصیف‌ها و نه جایگاه روش‌شناختی فرضیات منتجه، هیچکدام شفاف به نظر نمی‌رسند. از یک سو چنانچه توصیف‌های کارکردی و ساختی موجودات زنده را به عنوان فرضیات تکاملی در نظر بگیریم، مشکلی که لزوماً رخ می‌دهد این خواهد بود که چه سازوکاری را می‌بایست برای تبیین خود فرآیند تکامل در نظر بگیریم. در نتیجه قوانین مربوط به تغییرات مانند "بهینگی"، "اقتصادگرایی" یا "تمایز" می‌بایست به سازوکارهای تکامل تفسیر شوند. اینگونه تفسیر این نتیجه را به بار می‌آورد که خود فرآیندهای تکاملی ناگزیر به عنوان فرآیندهای "بهینگی" و ... تعریف می‌شوند که منجر به نواقص روش شناختی حادی می‌گردد. از سوی دیگر توصیف‌های کارکردی یا ساختی تنها شاخصی از "شرایط احتمال" فرضیات تکاملی بیشتر را به دست می‌دهند که به نظر می‌رسد صفت مقدماتی صرف هستند. در اینجا یک رویکرد ساختاری به ریخت‌شناسی ساختی بر پایه توصیف چندترازی موجودات زنده، به عنوان واحدهای کاری که از عناصر کارکردی تشکیل شده‌اند، ارائه شده است. برای دوری جستن از نواقص مفاهیم همساختی سنتی یک مبنای صحیح روش شناختی برای متقدمین احتمالی موجودات زنده اخیر آورده شده است. به منظور بیان قدرت تبیینی چارچوب ساختاری ارائه شده در بخش دوم مقاله یک مشکل خاص در تکامل سخت‌پوستان دنبال می‌شود.

واژگان کلیدی: ریخت‌شناسی ساختی، نواقص روش‌شناختی، کارکرد، ساختار، تکامل، سخت‌پوستان

نظریه تکاملی یک مفهوم محوری در زیست‌شناسی نو است و بارها بیان شده است که این نظریه چارچوب جامعی برای نتایج همه رشته‌های زیست‌شناسی فراهم می‌آورد. از این نظرگاه است که عبارت معروف دابژانسکی که "در زیست‌شناسی تنها در پرتو تکامل است که همه چیز معنا پیدا می‌کند" یک پیامد ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این مفروض است که نظریه تکاملی به تنهایی شناختی را بوجود می‌آورد که برای "تبیین" ابعاد ویژه‌ای از موجودات زنده^۲ لازم است. به عنوان مثال چنانچه بخواهیم شکل بال یک پرنده را درک کنیم می‌بایست به مفاهیم تکاملی همبستگی‌های تبارشناختی و سازش‌پذیری برای توضیح "کارکرد" و "خاستگاه" این ساختار دلالت نمود. در نفس تقابل با این "واحد - مفهوم زیست‌شناسی" می‌توان یک شکاف روش‌شناختی را از هنگامی که داروین سعی کرد تا وحدانیت سنخ را بر حسب وحدانیت زادگان بیان کند، ارائه کرد. اختلاف بین سنخ و زادگان شکاف ثانوی را نیز در بر می‌گیرد که الدرچ (Eldredge) با تأکید بر اختلاف بین مرز بوم‌شناسی (ecology) از یک سو و مرز تبارشناسی (genealogy) از سوی دیگر آن را اظهار می‌نماید. هر دو شکاف نتیجه کاستی روش‌شناختی‌اند که از خود ساختار نظریه داروین برخاسته‌اند. در یک طرف اصل "گزینش طبیعی" (که با به کارگیری قیاس داروین با مشی پرورشی آدمی به حصول پیوسته است) به عنوان یک زمینه تبیینی قدرتمند برای تمامی ابعاد شکل‌گیری موجودات زنده در خدمت گرفته می‌شود. از طرف دیگر خود داروین به منابع متفاوتی از شناخت علمی دلالت کرده است که اصل "گزینش طبیعی" را بر نمی‌تابند. بر این اساس است که داروین محدودیت‌های این اصل را برای کاربرد آن در تبیین‌های زیستی در چارچوب نظریه تکاملی مشخص می‌کند. یکی از اقناع‌کننده‌ترین استثناها مبتنی بر بحث در مورد امکان توصیف‌های چندکاربردی ساختارهای ارگانسمی است (داروین، ۱۸۹۷) ۳.

توصیف کارکردی بخشی از بدن یک جانور می‌تواند به طرق مختلفی انجام پذیرد. آنچه که ما انتخاب می‌کنیم و سپس به عنوان کارکرد بخشی از بدن ارائه می‌نماییم مستقیماً مبتنی بر توصیف ما و در نتیجه ابزارهای توصیفی است که به کار می‌گیریم. چنانچه ما به ماهیت "عادات زندگی" به عنوان اشاره‌ای به ماهیت ارگانسمی جانوران رجوع کنیم گذر از گزاره کاربردی به تکاملی مهیا شده است (داروین، ۱۸۹۷) ۴.

1 explanation

2 living entities

3 "We should be extremely cautious in concluding that an organ could not have been formed by transitional gradations of some kind. Numerous cases could be given amongst the lower animals of the same organ performing at the same time wholly distinct functions; (...) In such cases natural selection might specialize, if an advantage were thus gained, the whole or part of an organ, which had previously performed two functions, for one function alone, and thus by insensible steps greatly change its nature. (...) Again, two distinct organs, or the same organ under two very different forms, may simultaneously perform in the same individual the same functions, and this is an extremely important means of transition (...)." (DARWIN 1897:I,229f).

4 "We have seen that the members of the same class, independently of their habits of life, resemble each other in the general plan of their organisation. This resemblance is often expressed by the term 'unity of type'; or by saying, that the several parts and organs in the different species of the class are homologues." (DARWIN 1897: II,231).

در احتجاج داروین حداقل دو اصطلاح موسوم به "طرح عمومی سازمانبندی" و واژه "همساخت" ولو اینکه در چارچوب ارتباطات تبارشناختی تفسیر خواهند شد، می‌بایست روشن گردند.

در هر دو مورد به نظر می‌رسد معرفی اصطلاحات بدون رجوع به یک توصیف غیر تبارشناختی کارکردی از بخش‌های بدن این جانوران غیر ممکن است. پر واضح است که توصیف کارکردی از قبل می‌بایست آماده باشد و می‌بایست گزاره‌های معتبری را در مورد کارکرد ساختارهای ارگانیسمی، قبل از بسط هر گونه شناخت تکاملی در مورد خاستگاه این ساختارها، فراهم آورد. می‌توانیم ارتباط بین توصیف‌های کارکردی نهفته‌ی یک ساختار و توضیح تکاملی متعاقب خاستگاه آن را با دلالت به مفهوم معیار تبیین مشخص کنیم.

در مورد اول موسوم به "توصیف کارکردی" می‌بایست پرسش‌هایی مانند "چگونه یک ساختار ویژه کارکرد خود را در یک محیط مشخص عملی می‌کند" پاسخ داده شود. بنابراین تبیین به ساختارهایی که برای عملی کردن آن کارکرد لازم هستند دلالت دارد. در مورد دوم از یک تبیین تکاملی تبیین‌کننده‌های (explanans) پیشین اکنون تبدیل به تبیین‌خواه (explanandum) می‌گردند، زیرا خود ساختارها لاجرم باید استنتاج شوند. با این حال در هر دو مورد توصیف کارکردی به خودی خود دارای یک موقعیت محوری در کل این احتجاج است.

توصیف کارکردی تنها به عنوان یک نقطه مرجع که ساختارها و ارتباطات را ایجاد می‌کند، که یکی از مقاصد بازسازی تکاملی است، نیست. بلکه این همان نقطه‌ی شروع خود بازسازی تکاملی است. از این نظرگاه عدم تقارن قابل ملاحظه‌ای را بین گزاره‌های کارکردی و تکاملی می‌توان یافت. از یک سو نمی‌توان فراموش کرد که واقعیت‌های فیزیولوژیکی، ژنتیکی، ریخت‌شناسی یا حتی اکولوژیکی بدون دلالت ساختاری به نظریه‌ی تکاملی می‌توانند بیان شوند. تبیین پروتئین‌ها با دلالت به ژنهای زیستی سنتزکننده‌ی پروتئین‌ها، تجزیه‌ی لیپید توسط مسیر B-اکسیداتیو، تولید گلوکز از طریق گلوکونئوژنز همین طور که هست بیان می‌شود ولو اینکه نظریه‌ی تکاملی خودش قاصر باشد. از سوی دیگر، عدم تقارن را نشان می‌دهد، گزاره‌های تکاملی می‌بایست حداقل برای گام-های نخست، به گزاره‌های زیستی اثبات شده و صادق از منابع دیگر غیر تکاملی دلالت کنند.

از این‌روست که اعتبار گزاره‌های تکاملی مستقیماً به اعتبار گزاره‌های غیر تکاملی وابسته است. این نتیجه‌گیری ممکن است به عنوان یک تناقض با فرض دابژانسکی در نظر گرفته شود و این یک نتیجه‌گیری لازم است که جایگاه روش‌شناختی ویژه‌ی نظریه‌ی تکاملی را تایید می‌کند.

به عنوان یک نتیجه‌ی اصلی از بررسی‌های مقدماتی، نظریهٔ تکاملی می‌بایست به عنوان یک مصداق از یک نوع نظریه-سنخ خاص موسوم به "نظریه‌های تاریخی" در نظر گرفته شود.

نظریهٔ تاریخی در چارچوب زیست‌شناسی به شکلی خاص از شناخت واقعی، شناخت یگانگی از منابع گوناگون پژوهش زیستی، دلالت دارد. یکی از این منابع با توصیف کارکردی موجودات زنده و به‌ویژه با توصیف "ریخت‌شناختی" آنها به حصول می‌پیوندد. هدف این مقاله ایضاح اصول توصیف کارکردی و ساختارگرایی جانوران زنده است که درک آنها به عنوان پیش‌فرض لازم برای بازسازی تکاملی لازم است.

از صفت تا ارگانسیم؟

از نقطه نظر آرایه شناختی به نظر می‌رسد شفافیت صفات موردنظر ما چندان رضایت بخش نمی‌باشد. تنوع فوق‌العاده موجودات زنده گیاهی و جانوری صفات زیادی را با خود به همراه دارد. از این راه است که به نظر می‌رسد مهمترین کار یک آرایه شناس شناسائی صفاتی است که برای بازسازی تکاملی مفید یا لازم هستند. به دنبال این رویکرد است که می‌بایست بین ویژگی‌هایی که کم و بیش مفید هستند تمایز قائل شوم. با اینحال اگر نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشیم این تصویر ساده تا حدودی شفافیت خود را از دست داده و مبهم می‌شود:

۱. تنها زمانی می‌توان بین صفات مفید و غیرمفید تمایز قائل شد که یک معیار از قبل تعیین شده در دسترس باشد که بر اساس آن بتوان ویژگی‌های موردنظر را تشخیص داد. چنانچه توجیه اینچنین معیاری به شناخت تکاملی باز گردد با در خطر فرو افتادن در دور باطل گرفتار شده یا در تسلسل نافرجام غوطه ور گشته ایم.

این وضعیت در سطح صفات مورد مقایسه و در سطح اصولی که برای ارزیابی درخت‌های تکاملی به کار گرفته می‌شوند رخ می‌دهد.

الف- چنانچه بین صفات پلزیومورفیک و اپومورفیک از یک سو و صفات هومولوگ و آنالوگ از سوی دیگر تمایز قائل شویم یک مشکل روش شناختی که بلافاصله نمایان می‌شود این است که در مورد اول جهت تغییر تکاملی می‌بایست شناخته شده باشند و در مورد دوم حداقل عضویت جانوران موردنظر در گروه سیستماتیکی کوچکتری می‌بایست به اثبات رسیده باشد.

از این روست که در هر دو مورد شناخت تکاملی گسترده ای لازم است.

ب- چنانچه اصول مطلوبیت مانند بهینگی یا تکامل حداقلی را به کار بگیریم باز هم اجتناب از مشکل امکان پذیر نیست زیرا این مساله خاستگاه روش شناختی دارد و نه تجربی. برای توجیه این اصول می توان دو راهبرد را به کار گرفت.

ب-۱- مثلاً می توان اصل بهینگی را به عنوان یک اصل «طبیعی» در نظر گرفت. یک راه حل هستی شناسانه برای این موارد این است که می توان آنرا به عنوان گزاره‌ای از «طبیعت تکامل» بازگوئی نمود. در این مورد ناگزیر خواهیم بود که شناخت در مورد طبیعت تکامل، که ما تلاش می کنیم با به کارگیری آن اصل آنرا شرح دهیم، را توجیه نمائیم. بنابراین یا کاربرد این اصل برای بازسازی تکاملی لازم نیست (زیرا ما از قبل می دانیم که تکامل از این اصل پیروی می کند) یا بار دیگر توجیه کردن منجر به دور باطل می گردد.

ب-۲- خیلی ساده می توانیم فرض کنیم که بهینگی نتیجه عزم روش شناختی است:

از راه دیگر چنانچه ما اصل را به عنوان یک قرارداد معرفی کنیم و امید داشته باشیم که در عمل ثمربخش باشد نواقص جایگزین طبیعی شده در نظر گرفته نمی شود از این رو در همان زمان به مقصودمان از توجیه نائل نیامده ایم زیرا خود قرارداد نیز لاینحل باقی می ماند، بطوریکه خاستگاه اصل بهینگی غیرزیستی تلقی می گردد.

در حالت دیگر چنانچه برای بهینگی هیچ ارجاعی به خود فرآید طبیعی در نظر گرفته نشود بلکه تا سطح فرضیه ای نمودن این فرآیند پیش روی مشکل روش شناختی معیار برای ارزیابی فرضیه ایجاد می گردد.

در این مورد احتمال (Likelihood) اینکه فرضیه به شدت با فرض عمومی تر فرآیند طبیعی مرتبط باشد وجود دارد. به عنوان مثال به نظر می رسد تکوین منحصر به فرد اندامهای پیچیده بسیار محتمل تر از ایجاد چندگانه این صفات است.

با اینحال اینجا دوباره مساله مربوط به کاربرد زبانی است. واژه پیچیده (در کاربرد زیست شناختی خودش) یک اصطلاح متناقض است و به حالتی چند ظرفیتی اشاره دارد.

از این نقطه نظر جمله «A پیچیده است» ناقص بوده و می بایست با جمله «A پیچیده تر از B است، با ارجاع به استاندارد S» جایگزین شود و در اینجا دوباره یک مشکل روش شناختی که بروز می کند اینست که چگونه استاندارد را توجیه کنیم. یک راه حل

همان " رویکرد صلاحیت " سنتی است که بر اساس آن هومولوگ به ساختارهایی گفته می‌شود که به عنوان صفات مناسب توسط یک فرد حرفه‌ای ماهر و با تجربه تعیین شده‌اند. البته معیار مهارت توانایی فرد در تشخیص صفات خوب است و بنابراین چرخه بسته می‌شود. را دیگر اینکه سعی کنیم احتمال یک درخت معین را برآورد نمائیم. این احتمال نمی‌بایست با میزان درستی خود درخت اشتباه شود و فقط یک معیار ذاتی (immanent) برای اعتبار یک درخت در ارجاع به یک مجموعه داده مشخص می‌باشد.

۲- باید توجه داشت که ویژگیهایی که ما برای اهداف آرایه شناختی به کار می‌گیریم تنها ارزش عملی ندارند بلکه باید بازگو کننده ارتباطات سیستماتیکی نیز باشند. این موضوع منجر به این فرض می‌گردد که ویژگیهایی که برای مقاصد آرایه شناختی برمی‌گزینیم در زمینه‌های غیرآرایه شناختی متفاوتی مانند فیزیولوژیک، ژنتیک، بوم شناختی یا تکامل قرار دارند. از نظر روش شناختی این تفسیر از توصیف علمی مستلزم این است که موجودات زنده دارای صفاتی باشند. می‌توان فرض کرد که شناسایی صفات به معنی کاربرد آنها برای ساختن سلسله مراتبی است که بر اساس مهارتهای «ذاتی» فرد مشاهده گر صورت می‌گیرد.

این تنوع در مفهوم اسپنسری شناخته شده "نظریه تکاملی شناخت" می‌بایست با این واقعیت روبرو شود که حتی چنانچه ما به توانایی رده بندی با مهارتهای ذاتی نائل شویم این امر به معنی صحت رده بندی نمی‌باشد.

در نتیجه مشکل اساسی یعنی شناسایی معیارهای رسیدگی ارزیابی کفایت رده بندی‌های منتجه راتصدیق کنند، رویه‌های رده بندی دیگر نمی‌توانند با ارجاع به توانایی‌های ذاتی موجه شوند.

این می‌تواند منجر به این نتیجه شود که صحت رویه‌های درست مانند شکل‌گیری دستجات نظریه‌ی ریاضی بسته به مهارت‌های درونی "درست" از جانب ریاضی‌دان دارد. به این معنی که درستی ساختار دسته‌ی نظری در نهایت بسته به درستی توصیف‌های زیستی دارد (توصیف‌هایی که دنباله‌روی از توانایی‌های متناسب ریاضی‌دان را مجاز می‌شمرند) و این دقیقاً همان شناخت زیست-شناختی است که به عنوان شناخت معتبر اثبات شده است.

در نتیجه ارجاع به شناخت زیست‌شناختی بر حسب یک نظریه از شناخت منجر به مغالطه در موضوع می‌گردد. برای دوری جستن از این چنین فرض‌های قدرتمندی می‌بایست فرض کنیم که شناسایی صفات به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به قرائن توصیف مربوطه دارد. ارجاع به قرائن توصیف حداقل دو نتیجه را با خود به همراه دارد.

الف- این قرائن است که مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا توصیف آرایه‌شناختی جانوران زنده فراگیر (متعالی) است یا خیر. در مورد ارتباطات سیستماتیک بین جانوران زنده ناگزیریم به قرائن نظری مانند ارتباطات ژنتیکی یا بوم‌شناختی رجوع کنیم.

از این نقطه نظر است که نتیجه‌گیری و گنر و لابیشر اجتناب‌ناپذیر می‌نماید (وگنر و لابیشر، ۲۰۰۱). خواهیم دید که آیا حل مسأله‌شناسائی صفت لزوماً وابسته به فرضیات هستی‌شناسانه دارد یا می‌توان یک جایگزین روش‌شناختی ارائه داد.

ب- چنانچه شناسائی صفات وابسته به قرائن (نظری) ویژه باشد، یک زبان توصیف می‌بایست به کار گرفته شود که امکان کاربرد مجزا و معین تشخیص را بدهد.

به عنوان مثال اصطلاح آبشش برای *Salmo* و *Pacifastacus* در یک حالت هم‌نام و نه هم‌معنی به کار گرفته می‌شود. در این مورد می‌بایست به چارچوبی رجوع کنیم که امکان جایابی و ارزیابی مقایسه‌ای صفات را به ما بدهد. به این معنی که می‌بایست نظریه‌ارگانسیم را بیان کنیم حتی قبل از اینکه مفاهیم تکاملی مقدماتی مانند *bauplan* یک موجود زنده را عرضه کنیم.

هر دو نتیجه (از ۱ و ۲) منجر به این تصمیم می‌شود که یکی از مشکلات ریخت‌شناختی عمده در توصیف زیستی موضوع مقایسه-پذیری (هم‌ارزی) است. تنها چنانچه بخش‌های مختلف بدن دو جانور در حالتی معقول نسبت به هم (مثلاً از نظر تقارن) قابل مقایسه باشند کاربرد آن اصطلاح (مثلاً تقارن) قابل توجیه است.

Selected References:

1. Gutmann M., and E. M. Neumann-Held. 2000. The Theory of Organism and the Culturalist Foundation of Biology. *Theory Biosci.* 119: 276-317
2. Gutmann M., 2002b. Aspects of crustacean evolution. The relevance of morphology for evolutionary reconstruction. In: Gudo M, Gutmann M, Scholz J (eds) *Concepts of functional, engineering and constructional morphology: biomechanical approaches on fossil and recent organisms.* *Senckenbergianaletheia* 82(1): 253 – 282
3. M. Gutmann and M. Weingarten. 2004. Preludes to a reconstructive “environmental science” *Poiesis Prax.* 3: 37–61

Review and critique of Mathias Gutmann's philosophical view on the role of structure and function in the evolutionary reconstruction- Model: Arthropoda

Hossein Barani Beiranvand¹, Ali Haghi²

1- Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2-Department of Islamic Philosophy, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

The systematic relevance of constructional morphology for the explanatory goals of evolutionary theory is indisputable. Constructional and functional morphology have several times been determined as tools for the reconstruction of evolutionary transformation-lines. During the last two decades some reconstructions of differing anatomical plans were completed, applying the methods of functional as well as constructional analysis. Despite the fact, that all these reconstructions provide some intriguing insights into the evolutionary relationship of the respective phyla such as chordates and vertebrates, or annelids and pogonophores, neither the methods of descriptions nor the methodological status of the resulting assumptions seemed to be clear. If on the one hand functional or constructional descriptions of living entities were considered as evolutionary assumptions themselves, the problem necessarily comes into existence, which mechanism should be identified for the explanation of the process itself. Consequently, such transformational rules as “optimisation”, “economisation” or “differentiation” had to be interpreted as evolutionary mechanisms. This interpretation had the consequence that the evolutionary processes itself had to be defined as processes of “optimisation” etc., what leads to severe methodological shortcomings particularly, if the interpretation itself shall be justified. If on the other hand, functional or constructional descriptions gave only the indication of the “conditions of possibility” of further evolutionary assumptions, these descriptions seem to be of a purely preliminary character. According this paper a constructive approach of constructional morphology is presented, based upon a multi-level-description of living entities as working units that are composed of functional elements. Avoiding the shortcoming of classical homology-concepts a methodologically sound basis for the reconstruction of possible predecessors of recent living entities is provided. In order to exemplify the explanatory power of the proposed constructive framework, the second part applies the approach on a specific problem in crustacean evolution.

Key words: constructional-morphology, methodological shortcomings, function, structure, evolution, crustacea

به نام خداوند بخشنده مهربان

شماره:

تاریخ: ۹۱/۲/۷

کواهی می شود:

جناب آقای حسین بارانی سیرانوند

در تحسین همایش جانورشناسی یگانگی - ایران، که در تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

مقاله خود را تحت عنوان:

"بررسی و تقدیدگاه فلسفی مایاس کوتان در مورد نقش ساختار و کار در بازسازی فرگشتی. مدل: بنیادین"

سایر نگارندگان مقاله: دکتر علی حقی

بصورت سخنرانی در نشست جانورشناسی یگانگی ارائه کرده اند.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای نگارندگان محترم، از مشارکت ارزشمند آنان صمیمانه قدر دانی می گردد.

دکتر فریدون حدادی

مدیر گروه زیست شناسی

دکتر حمید درویش
مدیر همایش و مدیر گروه پژوهشی گروه زیست شناسی